

20/23

ПРЕПРИНТЫ

А. С. Аброскин, Н. А. Аброскина

**ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

**ПРЕПРИНТ ОТЧЕТА
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
по теме: «Экономика социального контракта: методы оценки эффективности»**

*Авторы:
Аброскин А.С.
РАНХиГС при Президенте РФ,
В.н.с. Лаборатории структурных исследований ИПЭИ,
д.э.н., доцент, OrcidID: 0000-0002-8939-5154
эл. почта: abroskin@ranepa.ru*

*Аброскина Н.А.
РАНХиГС при Президенте РФ,
Н.с. Лаборатории структурных исследований ИПЭИ,
OrcidID: 0000-0002-3019-9183
эл. почта: abroskina-na@ranepa.ru*

Москва 2023

АННОТАЦИЯ

Предметной областью исследования являются вопросы, связанные с повышением эффективности государственной социальной помощи малоимущим группам населения на основании системы социального контракта (ГСП СК). **Цель исследования** - разработка предложений по развитию ГСП СК на основе ее трансформации в программу с комплексными социально-экономическими эффектами. **Актуальность темы исследования** определяется необходимостью повышения эффективности действующей системы социальных контрактов в РФ, совершенствования методологии измерения ее эффективности с включением в сферу разрабатываемых оценок экономических аспектов функционирования ГСП СК. **Научная новизна НИР** заключается в разработанных в рамках исследования новых подходах к измерению экономических эффектов ГСП СК на уровне целевых субъектов РФ с наибольшей долей населения с доходами ниже установленной границы бедности. **Методология и методические подходы**, реализованные в рамках НИР, основывались на учете влияния мероприятий ГСП СК на развитие экономики целевых регионов, при измерениях динамики которых используется система показателей, разрабатываемых в рамках статистики национального счетоводства. К **основным результатам исследования** относятся: предложенные методологические подходы к измерениям экономической эффективности ГСП СК и ее мероприятий, разработанные оценки экономической эффективности ГСП СК для различных сценариев реализации программы в целевых субъектах РФ, оценки влияния экономических эффектов программы на уровень и динамику базовых показателей развития региональной экономики, предложения по развитию ГСП СК как программы социальной помощи малоимущим группам населения, основанной на модели роста и стабилизации доходов домашних хозяйств в условиях социально-экономического развития целевых субъектов РФ. **Выводы и рекомендации.** Используемая в российской практике методология измерения эффективности ГСП СК в основном ориентирована на достижение формальных показателей роста доходов групп населения, участвующего в программе, без учета факторов, обеспечивающих их стабилизацию и снижение рисков ухудшения материального положения соответствующих групп домашних хозяйств. Основной недостаток используемой методологии связан с отсутствием модели, формализующей взаимосвязи мероприятий ГСП СК с социально-экономическими эффектами, которые потенциально могут быть получены при rea-

лизации программы в субъектах РФ с наибольшей долей малоимущего населения. Предложенная в НИР модель, основанная на использовании матриц социальных счетов, позволяет формировать комплексные оценки эффективности мероприятий ГСП СК как программы регионального уровня, которые могут распространяться на процессы, связанные с производственной деятельностью, формированием, распределением и использованием ресурсов, включаемых в экономический оборот в результате ее реализации в целевых регионах.

Ключевые слова: домашние хозяйства, матрица социальных счетов, мероприятия программы, методологическая база, региональная экономика, социальный контракт, уровень бедности, экономическая эффективность.

JEL: I38

ABSTRACT

The subject areas of the research are issues related to improving the effectiveness of state social assistance to poor groups of the population on the basis of the social contract system (SSA SC). **The purpose** of the research is to construct proposals for the development of SSA SC based on its transformation into a program with complex socio-economic effects. **The relevance of the research topic** is determined by the necessity to improve the effectiveness of the current system of social contracts in the Russian Federation, to improve the methodology for measuring its effectiveness with the inclusion of the economic aspects of SSA SC functioning in the scope of the developed assessments. **The scientific novelty of the research** consists in developed within the research framework the new approaches to measurement the economic effects of SSA SC at the level of target subjects of the Russian Federation with the largest share of the population with incomes below the established poverty line. **The methodology and methodological approaches** implemented within the research framework were based on taking into account the impact of SSA SC activities on the development of target regions economy, in measuring of which dynamics a system of indicators constructed within the framework of national accounting statistics is used. **The main results of the research** include: methodological approaches proposed to measuring the economic efficiency of SSA SC and its activities, developed estimates of the economic efficiency of SSA SC for various scenarios of the program implementation in the target subjects of the Russian Federation, assessment of the impact of the program eco-

conomic effects on the level and dynamics of the basic indicators of the regional economy development, proposals for the development of SSA SA as a program of social assistance to the poor population groups, based on the model of growth and stabilization of household incomes in the conditions of socio-economic development of the target subjects of the Russian Federation. **Conclusions and recommendations.** The methodology used in Russian practice to measure the effectiveness of SSA SC is mainly focused on achieving formal indicators of income growth for population groups participating in the program, without taking into account factors that ensure their stabilization and reduction of the risks connected with deterioration of the financial situation of the corresponding households groups. The main disadvantage of the methodology used is caused by the lack of a model formalizing the relationships of SSA SA activities with socio-economic effects that can potentially be obtained during the implementation of the program in the subjects of the Russian Federation with the largest share of the poor population. The model proposed in the research and based on the use of social accounting matrices, allows forming the comprehensive assessments of the effectiveness of SSA SA activities as a regional-level program, which can be extended on the processes related to production activities, formation, distribution and use of resources included in economic turnover as a result of its implementation in target regions.

Keywords: households, social accounting matrix, program activities, methodological base, regional economy, social contract, poverty level, economic efficiency.

JEL: I38

Содержание

Введение	6
Раздел 1. Проблемы измерений эффективности системы социального контракта	9
Раздел 2. Особенности моделирование макроэкономических процессов на основе матриц социальных счетов	12
Раздел 3. Методология измерения эффективности ГСП СК на основе матриц социальных счетов	15
Раздел 4. Предложения по учету мероприятий ГСП СК в стандартном формате матрицы социальных счетов	18
Раздел 5. Особенности построения МСС для региональных программ ГСП СК	23
Раздел 6. Построение расчетных МСС ГСП СК	27
Раздел 7. Построение расчетных оценок эффективности ГСП СК для сценарных вариантов реализации ГСП СК	31
Раздел 8. Сравнительный анализ сценарных вариантов реализации ГСП СК	39
Заключение.....	43
Список использованных источников.....	45

Введение

Приоритетной целью в стратегии социально-экономического развития РФ является снижение к 2030 г. уровня бедности населения в 2 раза по сравнению с показателем 2017 года. В комплексе мер по ее достижению особое значение имеют меры адресной поддержки населения, основанные на развитии *системы социальных контрактов* как эффективного инструментария, обеспечивающего за относительно короткие временные периоды стабилизацию финансового и материального положения домашних хозяйств со среднедушевыми денежными доходами ниже установленной черты бедности.

В посланиях Президента Федеральному Собранию РФ 2019 г. и 2020 г. внедрение практики социальных контрактов определено как перспективное направление борьбы с бедностью, расширение которой за 5 лет может обеспечить охват данной формой социальной помощи до 9 млн. чел. или примерно 50% бедного населения России. Цель оказания государственной помощи на основании социального контракта (далее ГСП СК) - повышение качества жизни малоимущих граждан *за счет собственных активных действий по получению постоянных самостоятельных источников дохода*. Один из основных принципов при реализации ГСП СК - ориентация на граждан, имеющих мотивацию к трудовой деятельности и улучшению своего материального положения. В России ГСП СК реализуется с 2013 г. в виде пилотных проектов, а с 2021 практика социальных контрактов распространяется на все регионы России.

При перспективности основных принципов реализации ГСП СК в стратегии снижения уровня бедности населения РФ, недостаточная эффективность существующей системы отмечается многими экспертами, по оценкам которых, в 2020 г. соответствующей программой в пилотных регионах РФ было охвачено только 5,5% малоимущих граждан, по результатам реализации мероприятий ГСП СК среднедушевой доход превысил размер прожиточного минимума только у 22,5 % участников СК в 2021 году и у 25 % - в 2022 году.

Эта проблема имеет особую актуальность с учетом значительных масштабов финансирования программы, на реализацию которой в 2021–2022 годах было направлено 63,2 млрд. руб., из которых основная часть средств выделялась из фе-

дерального бюджета (51,6 млрд. руб.), и перспектив дальнейшего расширения масштабов федерального финансирования ГСП СК.

Такая динамика в финансировании ГСП СК должна быть обоснована соответствующей позитивной динамикой социально-экономических эффектов от участия малоимущих групп населения в программе, обеспечивающей условия для достижения целевых стратегических показателей снижения уровня бедности населения РФ. Вместе с тем, возможности их измерений в настоящее время из-за особенностей используемой методологии ограничиваются только построением отдельных показателей, которые характеризуют в основном формальные эффекты программы.

Для российской практики вопросы измерения эффективности социальных контрактов также имеют особое значение в условиях отсутствия методологии, позволяющей учитывать *комплексные эффекты ГСП СК*, распространяемые кроме динамики денежных доходов малоимущих групп населения на процессы развития и структурных изменений в региональной экономике, развития социальной инфраструктуры и региональных рынков труда, развития экономики сектора домашних хозяйств и др.

В НИР в качестве модельного инструментария при построении соответствующих оценок предлагается использование *матриц социальных счетов* (МСС). При наличии соответствующей информационной базы структура МСС позволяет формализовать в рамках единого формата взаимосвязи между процессами, связанными с реализацией ГСП СК. Преимуществом такого подхода в отличие от альтернативных подходов является возможность разработки на основе МСС расширенной системы показателей эффективности социальных контрактов и их включения в аналитическую базу комплексных стратегических разработок.

Цель НИР - разработка методологических подходов к измерению экономической эффективности системы социальных контрактов на основе матриц социальных счетов.

Достижение цели исследования обеспечивается на основе решения следующих задач НИР:

— Оценки состояния методологической базы измерений экономической эффективности программ социальной помощи населению на примере системы социальных контрактов и постановка проблем исследования;

— Оценки перспектив использования матриц социальных счетов при измерениях экономической эффективности активизирующих версий программ социальной помощи населению;

— Разработки методологии построения расширенных форматов матриц социальных счетов с включением компонентов ГСП СК;

— Разработке методологической базы оценки эффективности мероприятий ГСП СК на основе МСС;

— Разработка предложений по использованию МСС в процессах моделирования влияния мероприятий ГСП СК на экономическую эффективность программы.

К ожидаемым результатам выполнения НИР относятся:

— Разработанные схемы трансформации мер ГСП СК в трансферты, адаптированные к формату МСС;

— Методологические подходы к построению расширенного формата МСС с учетом трансфертов, реализуемых в системе ГСП СК;

— Методологические подходы к оценке макроэкономических эффектов мер, реализуемых в системе ГСП СК;

— Схемы построения показателей эффективности мер ГСП СК на основе МСС.

Потенциальные возможности системы социальных контрактов в стимулировании развития рынка труда и роста занятости трудоспособного населения позволяют рассматривать использование ГСП СК как *дополнительный фактор в обеспечении развития российской экономики* в текущих санкционных условиях. При перспективах дальнейшего развития системы социальных контрактов учет этого фактора предполагает включение мер государственной социальной помощи, осуществляемой в рамках системы социальных контрактов, в общий комплекс мер по стабилизации социально-экономического развития РФ .

Раздел 1. Проблемы измерений эффективности системы социального контракта

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина, в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. Декларируемая цель оказания этого вида помощи, адресуемой малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам а также иным категориям граждан - стимулирование их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.

К обязательным для реализации получателями ГСП СК мероприятиям отнесены: поиск работы; прохождение профессиональной подготовки, переподготовки, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Близкими по целям и декларируемым механизмам их достижения системе ГСП СК являются широко используемые в международной практике государственные программы снижения уровня бедности, реализуемые в рамках политики стимулирования участия малоимущего населения в рыночной экономике (активизирующие программы) (Active Labour Market Policies - ALMP). Такие программы, в частности, реализуются в странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилии, Мексика), Азиатском регионе (Китай, Индия). В странах ОЭСР активизирующие программы реализуются как альтернатива пассивным программам помощи малоимущим, которые также постепенно трансформируются в программы, участие в которых требует от претендентов активных действий, направленных на повышение их трудового потенциала, поиск работы и трудоустройство [1].

Для регионов РФ с наибольшей концентрацией малоимущего населения проблема снижения уровня бедности и достижение основных целей ГСП СК в РФ не может быть решена без создания соответствующих условий, которые должны обеспечиваться государственными органами как одной из сторон контрактных отношений. В их основе - развитие экономики этих территорий и устранение факторов

экономической стагнации, высокого уровня безработицы и отсутствия высокооплачиваемой работы - факторов, без которых мероприятия программы оказываются малоэффективными. Поэтому перспективы развития ГСП СК и включения программы в механизмы стратегии достижения целевого показателя снижения уровня бедности населения в РФ связаны с корректировкой ее модели.

Перспективы развития ГСП СК как комплексной программы активизирующего типа, ориентированной на стимулирование участия малоимущих домашних хозяйств в трудовой деятельности, предполагает наличие соответствующей методологической базы измерений ее эффективности. Для российской практики эти вопросы имеют особое значение в условиях отсутствия методологии, позволяющей учитывать комплексные эффекты программы, распространяемые кроме динамики денежных доходов малоимущих групп населения на процессы развития и структурных изменений в региональной экономике, развития региональных рынков труда, развития экономики сектора домашних хозяйств и др.

В НИР в качестве модельного инструментария при построении соответствующих оценок предлагается использование матриц социальных счетов (МСС). При наличии соответствующей информационной базы структура МСС позволяет формализовать в рамках единого формата взаимосвязи между процессами, связанными с реализацией ГСП СК. Преимуществом такого подхода в отличие от альтернативных подходов является возможность разработки на основе МСС расширенной системы показателей эффективности системы социальных контрактов и их включения в аналитическую базу комплексных стратегических разработок.

На практике МСС кроме возможностей реализации аналитических функций позволяет решать и важнейшие для анализа задачи, связанные с формированием соответствующей информационной базы. В этом аспекте особенностью матрицы социальных счетов является возможность ее использования для построения различных вариантов системы макроэкономических показателей, адаптированных к решению конкретных задач анализа, прогнозирования и экономического моделирования. Как информационная база МСС может представлять основу для анализа взаимосвязей институциональных структурных компонентов национальной экономики, комплексного анализа социально-экономических процессов, относящихся, в том числе, к процессам производства, формирования факторной добавленной стоимости и распределения товарных потоков. Стандартный формат модели МСС также включает

показатели структуры внешнеторговых операций (экспорта, импорта), инвестиций, потребления и др.

Другая важная для анализа характеристика МСС - возможность согласования в рамках структуры построения матрицы данных, разрабатываемых на основе различных информационных источников. Теоретически при наличии соответствующей информационной базы на основе матрицы социальных счетов могут быть получены детализированные данные, относящиеся к специализированным разделам статистики, включая структурные показатели распределения доходов, показатели финансовой и налоговой статистики. Формат МСС позволяет интегрировать данные статистики национального счетоводства, налоговой статистики, результаты обследований домашних хозяйств, показатели, разрабатываемые на основе приложений СНС (таблиц формирования и использования ресурсов, таблиц «затраты-выпуск» и др.). Разрабатываемые на этой основе модифицированные форматы МСС содержат более детализированные показатели, которые образуют гармонизированную систему, что является одним из важнейших критериев качества информационной базы макроэкономического анализа и моделирования.

Раздел 2. Особенности моделирование макро-экономических процессов на основе матриц социальных счетов

На основе МСС могут строиться различные варианты моделей, использование которых позволяет анализироваться механизмы взаимосвязей выделяемых экзогенных и эндогенных переменных.

Аналитические характеристики МСС определяются особенностями ее построения, в основе которого - концепция интеграции счетов, отражающих экономические взаимосвязи между структурными элементами матрицы, и сбалансированности корреспондирующих трансфертов, представляющих доходы и расходы институциональных секторов экономики в системе экономических операций.

В рамках модели МСС могут быть реализованы следующие направления анализа оборота компонентов доходов и расходов институциональных секторов экономики:

— Для *коммерческого сектора* определены объемы и структура доходов, получаемых от секторов конечного потребления (домашних хозяйств, некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства = НКООДХ), смешанных секторов экономики (сектор государственного управления - СГУ) и сектора остального мира, объемы и структура расходов по факторам производства и расходам по импорту, объемы и структура производственных инвестиций;

— Для *секторов конечного потребления* - объемы и структура доходов, получаемых от участия в производстве, доходов в виде трансфертов от СГУ и остального мира, объемы и структура расходов, связанных с конечным потреблением и налоговыми выплатами, объемы и структура финансовых инвестиций;

— Для *сектора СГУ* - объемы и структура доходов, получаемых в виде налоговых платежей, объемы и структура расходов, связанных с приобретением товаров для конечного потребления, производства и инвестиций, расходов, связанных с покрытием дефицита бюджета;

— Для *сектора остального мира* - объемы и структура доходов и расходов, связанных с экспортом, импортом и заимствованиями на рынках капитала.

Особенностью МСС и их принципиальным отличием от информационной базы, разрабатываемой в рамках статистики СНС (включая данные, разрабатываемые в рамках приложений СНС, и в частности в рамках наиболее доступных в статистике таблиц формирования и использования ресурсов – ТРИ), является наличие дополнительных компонентов (компонентов добавленной стоимости, расходов на конечное потребление и др.), анализ взаимосвязей которых со структурными компонентами, выделяемыми в СНС, позволяет включать в сферу аналитических разработок важнейшие социально-экономические процессы.

Аналитические задачи, решаемые на основе МСС, могут быть расширены при использовании детализированного формата матрицы, в котором в каждой из позиций выделяются дополнительные структурные элементы. На практике для этих целей могут быть использованы классификационные признаки, предусмотренные методологией СНС, или признаки, выделяемые с учетом специфики решаемых аналитических задач.

В этой части опыт зарубежных стран демонстрирует возможности использования МСС, например, при анализе взаимосвязей экономического развития с процессами функционирования и развития экономики сектора домашних хозяйств, развитием рынка труда и др. Также примеры из зарубежной практики показывают потенциальные возможности использования информационной базы МСС для решения более сложных аналитических задач с включением компонентов, относящихся к социальным процессам, и компонентов, выделяемых в структуре институциональных субъектов транзакций МСС (типов домашних хозяйств, социально - демографических и других характеристик населения, участвующего в трудовой деятельности и т.д.).

Подробно вопросы построения комбинированных показателей на основе МСС и их использования в социально-экономическом анализе в странах ОЭСР рассматриваются в ряде исследований, в которых представлены, в том числе, конкретные примеры практической реализации соответствующих подходов [2], [3].

Аспекты формирования и использования МСС в аналитической практике как информационной основы моделирования социально-экономических процессов в современных международных исследованиях наиболее подробно рассмотрены на примерах стран ЕС. Предметной областью соответствующих исследований являются вопросы методологии построения расширенных форматов матриц, формирова-

ния их информационной базы, а также примеры практического использования МСС в макроэкономическом анализе с использованием соответствующего модельного инструментария [4].

Раздел 3. Методология измерения эффективности ГСП СК на основе матриц социальных счетов

Разработка методологических подходов к измерениям экономической эффективности для программ социальной помощи населению активизирующего типа имеет принципиальное значение, учитывая их специфику и наличие комбинированных экономических и социальных эффектов. При этом в соответствии с особенностями таких программ, экономические эффекты при их реализации являются определяющими, стимулирующими развитие социальных процессов, а механизмы их взаимосвязей с процессами экономического роста обеспечивают условия для функционирования и саморазвития анализируемых систем.

Основой выбора подходов к измерению экономической эффективности ГСП СК как программы активизирующего типа является ее экономическая модель, отражающая взаимосвязи процессов производства, образования и распределения доходов в регионах реализации программы. Такая модель может рассматриваться как формализация особого объекта, определяемого как экономика социального контракта

Механизмы модели обеспечивают устойчивый экономический рост за счет нескольких факторов - роста объемов ресурсов, используемых для инвестиций в производство, роста доходов конечных потребителей, стимулирующих устойчивый дополнительный спрос на товары и услуги, и роста налоговых поступлений СГУ, используемых в виде трансфертов для стимулирования развития производства и потребления.

В общем виде модель экономики ГСП СК и механизмы взаимосвязей ее компонентов представлены на ниже (*рисунок 1*).

В данной модели производство рассматривается как основной источник образования доходов, распределение которых между институциональными секторами экономики обеспечивает формирование дополнительных ресурсов, которые потенциально могут использоваться для расширения производственной деятельности на территориях, охватываемых соответствующими программами. К дополнительным ресурсам развития экономики регионов относятся:

- Прибыль предприятий корпоративного сектора;

- Прибыль и смешанные доходы (СД) домашних хозяйств, занятых в производстве;
- Доходы домашних хозяйств, используемые для конечного потребления;
- Сбережения сектора домашних хозяйств;
- Налоговые поступления сектору государственного управления (СГУ) от производственных и потребительских секторов экономики.

Рисунок 1. Модель экономики ГСП СК

Источник: составлено авторами

Анализ экономической эффективности для данной модели теоретически может быть распространен на все процессы, результативность которых определяется наличием эффектов в виде экономических выгод от реализации конкретных мероприятий. В соответствии с другим подходом к измерениям экономический эффект может определяться как разность между показателями экономических выгод, относящимися к периодам, предшествующим реализации мероприятий, и периодам их завершения.

Для наиболее распространенной стоимостной формы экономической эффективности оценивается на основе сопоставлений показателей полученных результатов и используемых ресурсов.

Общая модель ГСП СК предполагает наличие механизмов достижения основного целевого показателя программы - снижения уровня бедности населения, участвующего в программе - за счет роста и стабилизации его доходов, которые обеспечиваются при условии развития региональной экономики с приоритетами развития ее производственных секторов. Определяющими для функционирования модели ГСП СК являются экономические факторы, связанные с наличием соответствующей производственной базы и трудовых ресурсов, обеспечивающих развитие экономики регионов - основных территориальных объектов реализации программы.

Раздел 4. Предложения по учету мероприятий ГСП СК в стандартном формате матрицы социальных счетов

Основным условием использования предложенной методологии учета и измерения экономической эффективности социальной помощи населению, оказываемой в рамках активизирующих программ, на основе матрицы социальных счетов, является согласование мероприятий ГСП СК с позициями МСС в ее стандартном формате. От корректности этих процедур зависит корректность последующих процедур, связанных с установлением механизмов взаимосвязей между мероприятиями программы и ресурсными и результирующими показателями, включаемыми в схемы расчетов показателей их экономической эффективности и эффективности программы в целом. Разработка соответствующих схем также является необходимым условием для формирования информационной основы для решения конкретных аналитических задач, в том числе связанных с анализом влияния конкретных мероприятий программ или их комбинаций на показатели эффективности.

В техническом плане согласование мероприятий программы с позициями МСС необходимо и для ее корректного заполнения соответствующими числовыми показателями и последующего анализа полноты заполнения матрицы, оценки сбалансированности ее показателей и при необходимости - уточнения их значений. Кроме того, данный этап позволяет определить позиций МСС, которые могут быть заполнены на основе существующей статистики, а также позиции, для заполнения которых требуется дополнительная информация.

Учет мероприятий программы в формате МСС связан с отражением их стоимостных характеристик, направлений векторов трансфертных потоков и механизмов трансформации потоков в доходы и расходы соответствующих субъектов, представленных в позициях матрицы. Корректное распределение соответствующих показателей по позициям МСС позволяет также идентифицировать экзогенные факторы в структуре стандартного формата матрицы и формализовать механизмы их взаимосвязей с социально-экономическими процессами, связанными с реализацией мероприятий программы.

Предлагаемый подход к учету экономических эффектов мероприятий социальной помощи населению в структуре МСС основан на особенностях формата матрицы, в рамках которой обеспечивается интеграция различных методов построения показателей ВВП и его базового компонента - валовой добавленной стоимости - производственного, метода доходов и использования произведенной добавленной стоимости. В МСС их оценки на основе производственного метода представлены компонентами в позициях столбца «Виды экономической деятельности», на основе метода доходов - в позициях столбца «Факторы производства», на основе метода использования – в позициях строки матрицы «Товары».

Основной интегральный показатель, отражающий на региональном уровне экономические эффекты от реализации мероприятий активизирующих программ - добавленная стоимость, которая в МСС фиксируется в оценках по факторной стоимости как элемент факторных доходов и валового выпуска.

Комплексные эффекты от совокупности мероприятий программы могут быть сформированы и на основе агрегирования показателей МСС. Общие эффекты для комбинируемых позиций матрицы в этом случае определяются на основе суммирования структурных компонентов по строкам матрицы.

Формат МСС также позволяет при наличии соответствующей информационной базы детализировать позиции матрицы в зависимости от целей и задач анализа. В частности, структура МСС позволяет детализировать экономические эффекты в виде доходов, формируемых в выделенных институциональных секторах экономики - коммерческом секторе, секторе домашних хозяйств и СГУ (дополнительно могут учитываться факторные доходы, полученные в секторе остального мира).

Эффекты в виде экономических выгод фиксируются в МСС как доходы, относящиеся к структурным элементам, выделяемым в матрице в ее стандартном формате. К их основным видам в МСС относятся:

- Доходы институциональных секторов в соответствии с их определением в СНС;
- Результаты производственной деятельности, осуществляемой в регионах реализации программы;
- Доходы, формируемые в результате использования факторов производства;
- Доходы от инвестирования в факторы производства.

Основная проблема построения оценок экономической эффективности социальной помощи населению на основе программ активизирующего типа - необходимость учета различных по содержанию экономических выгод от реализуемых мероприятий и их получение различными субъектами - бенефициарам, представленными различными группами институциональных единиц.

Предложенная схема комбинаций показателей МСС для оценки экономической эффективности социальной помощи населению, оказываемой в рамках ГСП СК, относится к мероприятиям программы, близким по механизмам их влияния на формирование доходов ее бенефициаров и источникам используемых ресурсов. К учитываемым результатам таких мероприятий в НИР относятся:

- Фактическое трудоустройство;
- Развитие производственной инфраструктуры;
- Развитие социальной инфраструктуры;
- Устранение факторов, ограничивающих участие трудоспособного населения в трудовой деятельности.

Источниками ресурсного обеспечения соответствующих мероприятий теоретически могут являться все секторы экономики, а его структура определяться масштабами финансирования региональных программ, приоритетами развития региональной экономики и реализуемыми механизмами влияния мероприятий программы на достижение целевых показателей социально-экономического развития соответствующих регионов.

Представленная ниже схема комбинаций показателей МСС для оценки экономической эффективности социальной помощи населению на основе социальных контрактов отражает общие принципы комбинирования ресурсных и результативных компонентов в составе стандартного формата матрицы (*таблица 1*).

Таблица 1

Схема комбинирования компонентов показателей экономической эффективности мероприятий ГСП СК (стандартный формат МСС)

Мероприятия ГСП СК	Результативные показатели	Ресурсные показатели	Бенефициары мероприятий программы
Развитие производственной инфраструктуры	Доходы от использования факторов производства. Инвестиционные доходы.	Трансферты коммерческим предприятиям. Трансферты некорпорированным предприятиям домашних хозяйств.	Корпоративный сектор. Сектор домашних хозяйств.
Фактическое трудоустройство	Факторные доходы домашних хозяйств	Трансферты коммерческим и некоммерческим предприятиям.	Сектор домашних хозяйств.
Развитие социальной инфраструктуры	Потребление нерыночных товаров и услуг.	Трансферты некоммерческим предприятиям и сектору домашних хозяйств.	Сектор домашних хозяйств.
Устранение факторов, ограничивающих участие трудоспособного населения в трудовой деятельности	Факторные и инвестиционные доходы домашних хозяйств.	Трансферты домашним хозяйствам	Сектор домашних хозяйств
Социальная помощь населению с ограниченными возможностями участия в трудовой деятельности	Потребление рыночных и нерыночных товаров и услуг.	Трансферты домашним хозяйствам.	Сектор домашних хозяйств

Источник: составлено авторами

Для расширенного формата МСС компоненты схемы могут быть детализированы с идентификацией экономических выгод, получаемых субъектами, выделяемыми в рамках отдельных институциональных секторов экономики, в виде доходов:

- Коммерческого сектора с выделением сфер и видов экономической деятельности;
- Сектора государственного управления с выделением основных видов налоговых поступлений - косвенных налогов на потребление, инвестиции, изменения запасов, налоги на экспорт и импорт и т.д.;
- Сектора домашних хозяйств с выделением их источников - факторных доходов, трансфертов, доходов от собственности и др.

Наличие расширенных версий МСС также позволяет формировать схемы комбинирования компонентов, включаемых в расчеты экономической эффективности мероприятий ГСП СК, при реализации механизмов саморазвития регионов, участвующих в программе. В этом случае при построении соответствующих оценок в рамках соответствующей модели могут быть учтены такие содержащиеся в МСС компоненты, стимулирующее развитие региональной экономики, как потребительский спрос сектора домашних хозяйств и сектора государственного управления, спрос на товары и услуги промежуточного потребления со стороны коммерческого сектора и др.

Раздел 5. Особенности построения МСС для региональных программ ГСП СК

При разработке методических подходов к измерению экономической эффективности системы социальных контрактов необходимо учитывать *региональный характер ГСП СК*. В НИР данный фактор предлагается учитывать в рамках построения региональных матриц социальных счетов, наиболее адаптированных к решению задач измерения экономической эффективности мероприятий программы в регионах с наибольшей концентрацией малоимущего населения и представляющих их формат используемый непосредственно при проведении последующих расчетных процедур. При построении расчетных форматов матрицы МСС ГСП СК в НИР также предлагается учитывать специфику программы и ее инвестиционный по экономическому содержанию характер. При этом мероприятия программы в НИР предлагается рассматривать как иницирующие факторы, влияющие на весь комплекс процессов оборота ресурсов в целевых регионах реализации программы.

В позициях расчетной МСС ГСП СК для решения задач, связанных с измерениями экономической эффективности мероприятий программы и программы в целом, в минимальном варианте должен быть выделен комплекс показателей, необходимых и достаточных для формирования соответствующих оценок. Это обеспечивается в процессе детализации позиций, относящихся к финансированию мероприятий программы (позиция «Инвестиции/сбережения»), и позиций МСС, отражающих экономические эффекты от реализации мероприятий программы.

Для реализации предложенного подхода на предварительном этапе для целевых регионов реализации программы должны быть установлены и формализованы механизмы влияния отдельных мероприятий ГСП СК на экономические эффекты, формируемые у институциональных секторов - бенефициаров мероприятий программы.

В приведенной ниже таблице представлены ключевые для построения расчетного формата матрицы характеристики мероприятий ГСП СК, отражающие принципы их детализации, с выделением экономических эффектов, получаемых институциональными единицами – бенефициарами программы (*таблица 2*).

Таблица 2

Схема учета характеристик мероприятий ГСП СК при построении расчетного формата матрицы социальных счетов

Мероприятия	Детализируемые позиции (счета) МСС	Экономические эффекты	Институциональные единицы – бенефициары
Трудоустройство	Счет образования доходов. Счет первичного распределения доходов.	Рост прибыли (смешанных доходов). Рост денежных доходов. Рост налоговых поступлений от производственного сектора и секторов КП.	Корпоративный сектор. Сектор домашних хозяйств. Сектор государственного управления.
Формирование производственной инфраструктуры	Счет капиталов.	Рост доходов от расширения ВНОК в производственном секторе*).	Корпоративный сектор.
Формирование социальной инфраструктуры	Счет вторичного распределения доходов**).	Рост конечного потребления.	Сектор домашних хозяйств. Сектор государственного управления.
Устранение ТЖС	Счет вторичного распределения доходов**).	Рост конечного потребления. Рост денежных доходов. Рост человеческого капитала.	Сектор домашних хозяйств.

*) с учетом временного лага

***) с учетом структуры трансфертов

Источник: составлено авторами

В приведенной схеме отражены принципы учета в МСС ГСП СК ключевых характеристик мероприятий программы. Уточнение структуры детализируемых позиций матрицы предполагает учет особенностей регионов реализации программы - их текущего социально-экономического положения и перспектив развития в соответствии с их потенциалом - производственным, потенциалом рынка труда, уровнем развития производственной и социальной инфраструктуры, природно-климатическими факторами и др.

В условиях отсутствия соответствующей информационной базы предлагаемый в НИР подход к построению МСС для расчетов показателей эффективности

программы в целевых субъектах РФ основывается на гипотезе об эквивалентности ключевых пропорций российской экономики и экономики регионов реализации ГСП СК как ее составной части. Такие пропорции, как правило, в экономике относительно стабильны для процессов производства (соотношение компонентов валового выпуска), образования (структура факторных расходов), распределения и перераспределения (трансфертные потоки) доходов. Основные различия соответствующих построений - в масштабах формализуемых социально-экономических процессов и структуре позиции (счетов) матрицы.

Использование данного подхода в НИР также обосновывается отсутствием детализированной статистики по субъектам РФ, позволяющей формировать региональные модели ГСП СК на основе соответствующей информационной базы. Его использование в НИР также соответствует международной практике построения специализированных (в том числе, региональных) матриц социальных счетов на основе макро-МСС и подходу, основанному на последующей детализации ее позиций с учетом конкретных целей и задач анализа (bottom-up approach).

При данном подходе при построении макро-МСС используются данные национальных счетов и показатели таблиц «затраты-выпуск». Ее особенность - возможность уже на начальных этапах соответствующих построений формализовать взаимосвязи между основными компонентами матрицы и возможности проведения последующих процедур балансировки структурных показателей ее позиций без нарушения общих условий сбалансированности системы включаемых в МСС макро-экономических агрегатов. Этот подход является альтернативой подходу, при котором при построении матрицы на начальном этапе используются детализированные данные, относящиеся к различным разделам статистики, которые на последующих этапах агрегируются до уровня макро-МСС (top-down approach).

В международной практике выбор подходов к построению расчетных МСС зависит от качества исходной информационной базы. Для стран или регионов с развитой системой макроэкономической статистики и наличием детализированных разработок в виде приложений СНС в формате таблиц «затраты-выпуск», использование обоих подходов, как правило, обеспечивает эквивалентной качество системы показателей матрицы. При отсутствии соответствующих условий экспертами рекомендуется построение на начальном этапе макро-МСС с ее последующей дезагрегацией, осуществлением процедур заполнения позиций матрицы по показателям, не

разрабатываемым в рамках национальной статистики, и балансировкой итоговых показателей матрицы [4].

Раздел 6. Построение расчетных МСС ГСП СК

Представленная ниже сбалансированная макро-МСС для экономики РФ разработана на основе данных статистики национального счетоводства Росстата за 2020 г. Формат матрицы включает позиции, которые на последующих этапах в зависимости от выбранных подходов к построению аналитических оценок и наличия соответствующих статистических данных могут детализироваться и являться основой для оценки экономической эффективности системы социальных контрактов и их отдельных мероприятий (таблица 3).

Таблица 3

Общий формат матрицы социальных счетов экономики РФ (2020 г.) (трлн. руб.)

		Экономическая деятельность	Товары	Факторы производства (труд, капитал)	КС	ДХ	СГУ	Сбережения и инвестиции	Итого
1	Экономическая деятельность		205,3						205,3
2	Товары	98,4				54,7	21,5	41,5	216,1
3	Факторы производства (труд, капитал)	96,2							96,2
4	КС			32			0,8		32,8
5	ДХ			48,9	6,2		13,1		68,2
6	СГУ	10,7	10,8	6,6	10,7	1,2			40
7	Сбережения и инвестиции			8,7	15,9	12,3	4,6		41,5
	Итого	205,3	216,1	96,2	32,8	68,2	40	41,5	

Источник: составлено авторами на основе данных статистики национальных счетов РФ для 2020 г.

В разработанной таблице отражены основные агрегаты счетов, содержащих компоненты ресурсных и результативных показателей, которые потенциально могут быть использованы для измерений экономической эффективности инвестиционных процессов. В НИР данная матрица используется в качестве основы разработки информационной базы измерений экономической эффективности инвестиций в программу ГСП СК для экономики целевых регионов (36 регионов), к которым в исследовании отнесены субъекты РФ с наибольшей долей малоимущего населения,

определяемого в соответствии с официально установленными критериями границы бедности (таблица 4).

Таблица 4

Основные характеристики субъектов РФ с наибольшей долей малоимущего населения (2020 г.)

Субъекты РФ	Доля населения с доходами ниже ПМ (% от общей численности)	ВДС в основных ценах (млрд. руб.)	ВРП на душу населения (тыс. руб.)	Численность населения с ДД ниже границы бедности (тыс. чел.)
ЦФО	13,7	215,3	273,8	136,6
Ивановская обл.				
Смоленская обл.	15,6	295,4	386,3	145,7
СЗФО	15,1	254,8	522,3	92,7
Республика Карелия				
Республика Коми	15,3	519,6	749,2	125,1
Калининградская обл.	13,5	449,6	530	136,5
Новгородская обл.	13,6	259,2	471,3	81
Псковская обл.	16,2	164,4	325,7	101,4
ЮФО	22,7	68,1	344,9	61,5
Республика Калмыкия				
Республика Крым	17,2	412	270,4	329,4
Астраханская обл.	15,6	437,7	527	156,8
СКФО	14,8	647,5	239,6	460,5
Республика Дагестан				
Республика Ингушетия	30	60,2	142, 2	152.1
Кабардино-Балкарская Республика	24,2	154,9	210,7	209,7
Карачаево-Черкесская Республика	23,2	75,9	207,5	108
Республика Северная Осетия-Алания	13,9	148,8	267,8	96,7

Продолжение таблицы 4

Чеченская Республика	20,4	224,6	171	301,3
ПФО				
Республика Марий Эл	19,5	174,1	290,8	132,4
Республика Мордовия	17,6	234	342,8	139,1
Чувашская Республика	16,8	296,5	287,2	204,5
Кировская обл.	14	331,8	315,2	177
Оренбургская обл.	14	854	539	273,8
Саратовская обл.	14,8	751,6	358,5	357,7
Ульяновская обл.	15	375,6	360,1	184,8
УФО				
Курганская обл.	19,3	204,9	294,5	159,6
СФО				
Республика Алтай	23,8	51,3	283,5	52,4
Республика Тыва	31,7	58,1	251,8	103,7
Республика Хакасия	18,5	219,2		98,8
Алтайский край	17,5	554,6	291,2	404,6
Красноярский край	17	1841,7	951,6	486,7
Иркутская обл.	17,6	1209	632,0	420,7
Томская обл.	14,4	497,1	518,2	155,3
ДВФО				
Республика Бурятия	19,9	237,1	307,6	196,1
Республика Саха (Якутия)	17,3	874	1168,2	168,1
Забайкальский край	20,9	312,8	402,6	221,4
Амурская обл.	15,2	335,1	571,4	120,1
Еврейская АО	23,6	51,9	400,3	37,4
Итого	-	13852,4	-	6504,7

Источник: [5]

В приведенной ниже таблице представлена разработанная для выборочной группы субъектов РФ матрица социальных счетов в ее макро-формате, При постро-

нии МСС учитывались основные пропорции, фиксируемые в российской экономике (таблица 5).

Таблица 5

Общий формат матрицы социальных счетов экономики субъектов РФ с наибольшей долей малоимущего населения (2020 г.) (трлн. руб.)

		Экономическая деятельность	Товары	Факторы производства	КС	ДХ	СГУ	Сбережения и инвестиции	Итого
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Экономическая деятельность		28,74						28,74
2	Товары	13,78				7,66	3,01	5,81	30,25
3	Факторы производства	13,47							13,47
4	КС			4,48			0,11		4,59
5	ДХ			6,85	0,87		1,83		9,55
6	СГУ	1,50	1,51	0,92	1,50	0,17			5,60
7	Сбережения и инвестиции			1,22	2,23	1,72	0,64		5,81
	Итого	28,74	30,25	13,47	4,59	9,55	5,60	5,81	

Источник: составлено авторами

Данный формат МСС как информационной основы измерений экономической эффективности ГСП СК позволяет формировать соответствующие оценки только на уровне общих агрегатов, без возможностей выделения компонентов, относящихся к конкретным мероприятиям программы. На основе соответствующих агрегатов, в частности, могут быть сформированы показатели эффективности ГСП СК в части достижения основных целей программы, связанных со снижением уровня бедности в регионах ее реализации, в виде:

- Соотношений инвестиций в мероприятия программы и доходов, формируемых в секторе домашних хозяйств;
- Соотношений инвестиций в мероприятия программы и конечного потребления сектора домашних хозяйств;
- Соотношений инвестиций в мероприятия программы и сбережений, аккумулируемых данным сектором.

На основе разработанной МСС также могут быть формализованы различные сценарии реализации программы в данной группе субъектов РФ.

Раздел 7. Построение расчетных оценок эффективности ГСП СК для сценарных вариантов реализации ГСП СК

В качестве примеров аналитических возможностей МСС ГСП СК в НИР оцениваются эффекты от инвестиции в программу в виде роста доходов сектора домашних хозяйств - основного бенефициара программы. При достаточно широких аналитических возможностях сформированной региональной МСС ГСП СК в НИР в качестве их демонстрации для выделенных субъектов РФ рассматриваются следующие сценарии динамики доходов домашних хозяйств, участвующих в программе:

— Сценарий динамики доходов домашних хозяйств при существующих формах и объемах финансирования программы, ограниченных трансфертами от сектора СГУ сектору домашних хозяйств;

— Сценарий динамики, обеспечивающий достижение целевых показателей уровня их доходов до величины установленной границы бедности при сохранении существующей схемы финансирования программы, ограниченной трансфертами сектору домашних хозяйств;

— Сценарий динамики доходов при существующих объемах финансирования программы и реализации комплекса мероприятий ГСП СК, включая развитие производственной и социальной инфраструктуры целевых регионов.

Приведенная ниже схема отражает последовательность учетных операций и результаты перераспределения ресурсов в формате МСС на примере сценария использования существующих форм финансирования ГСП СК в объемах, соответствующих планируемому выделению ресурсов на реализацию программы (*рисунок 2*).

	Экономическая деятельность	Товары	Факторы производства	КС	ДХ	СГУ	Сбережения и инвестиции	Итого
Экономическая деятельность		■						
Товары	■				■			
Факторы производства	■							
КС								
ДХ			■					
СГУ	■					■		
Сбережения и инвестиции								
Итого								

Рисунок 2. Схема учетных операций в МСС ГСП СК для сценария сохранения существующих форм и структуры финансирования программы

Источник: составлено авторами

Соответствующие числовые значения для фиксируемых в МСС ГСП СК учетных операций и результаты распределения ресурсов, планируемых к выделению на ГСП СК в 2023 г. (35,0 млрд. руб.), для данного сценария отражены в ниже (таблица 6).

Таблица 6
Расчетные показатели результатов реализации первого сценария финансирования ГСП СК

	Экономическая деятельность	Товары	Факторы производства	КС	ДХ	СГУ	Сбережения и инвестиции	Итого
Экономическая деятельность		35,00						
Товары	16,70				35,00			
Факторы производства	16,50							
КС								
ДХ			10,00			35,00		45,00
СГУ	1,80							
Сбережения и инвестиции								
Итого	35,00							

*) приведенные в таблице показатели отражают приросты доходов в основных секторах экономики в результате реализации мероприятий программы

Источник: составлено авторами

Во втором сценарии предполагается распределение планируемой суммы финансирования ГСП СК в целевых регионах РФ в соответствии со структурой, характерной для программ социальной помощи малоимущему населению, стимулирующих их участие в трудовой деятельности. При данном сценарии учитываются комплексные эффекты от реализации мероприятий ГСП СК, включающих, в том числе, мероприятия, направленные на развитие производственной и социальной инфраструктуры целевых регионов.

Реализация данного сценария в рамках построения расчетных схем измерений эффективности позволяет учесть дополнительные эффекты ГСП СК в виде доходов ключевых секторов экономики, включая коммерческий сектор и СГУ, при различных объемах финансирования программы. В отличие от сценария, предполагающего только трансферты сектору домашних хозяйств СГУ, при данном сценарии предполагается структуризация финансирования ГСП СК по таким ключевым направлениям, как:

- Развитие производственной инфраструктуры в регионах реализации программы;
- Развитие социальной инфраструктуры в регионах реализации программы;
- Социальная помощь населению в виде прямых трансфертов от СГУ;
- Обучение и повышение квалификации населения, участвующего в программе.

При отсутствии соответствующей статистики, в НИР при расчетах в качестве соответствующих структурных показателей распределения ресурсов, выделяемых для финансирования мероприятий ГСП СК, использовались данные, фиксируемые в международной практике реализации аналогичных программ, для которых были характерны наиболее высокие значения показателей экономической эффективности. В НИР использовались показатели, зафиксированные при реализации стратегии снижения уровня бедности в Китае, где программа, основанная на стимулировании участия малоимущих домашних хозяйств в трудовой деятельности, реализовывалась при параллельном развитии производственной базы и социальной инфраструктуры в целевых регионах.

По данным, приведенным в аналитических отчетах об эффективности программ в целевых регионах, в структуре финансирования мероприятий программы доля конкретных компонентов составляла:

- 60% - на развитие производственной инфраструктуры в регионах реализации программы;
- 20% - на развитие социальной инфраструктуры в регионах реализации программы;
- 10%- социальная помощь населению в виде прямых трансфертов от СГУ;
- 10% -расходы на обучение населения, участвующего в программе [6].

Реализация данного сценария в рамках построения расчетных схем измерений эффективности позволяет учесть дополнительные эффекты ГСП СК в виде доходов, получаемых в результате развития производства как источника формирования дополнительных доходов в секторах экономики и развития социальной инфраструктуры в целевых регионах как источника дополнительного конечного потребления в секторе домашних хозяйств.

Приведенная ниже схема отражает последовательность учетных операций и результаты перераспределения ресурсов в формате МСС на примере сценария финансирования ГСП СК в объемах, соответствующих планируемому выделению ресурсов на реализацию программы, при их распределении по направлениям в соответствии со структурой финансирования мероприятий комплексных активизирующих программ (*рисунок 3*).

	Экономическая деятельность	Товары	Факторы производства	КС	ДХ	СГУ	Сбережения и инвестиции	Итого
Экономическая деятельность		■						
Товары	■				■	■		
Факторы производства	■							
КС			■			■		
ДХ			■			■		
СГУ	■		■					
Сбережения и инвестиции			■					
Итого								

Рисунок 3. Схема учетных операций в МСС ГСП СК для сценария структуризации распределения финансирования программы

Источник: составлено авторами

Числовые значения приростов доходов основных бенефициаров программы в результате перераспределения выделенных на реализацию ГСП СК в целевых регионах ресурсов между институциональными секторами при реализации данного сценария отражены ниже (таблица 7).

Таблица 7

Расчетные показатели результатов реализации второго сценария финансирования ГСП СК*

	Экономическая деятельность	Товары	Факторы производства	КС	ДХ	СГУ	Сбережения и инвестиции	Итого
Экономическая деятельность		14,0						
Товары	10,0				7,0	7,0		
Факторы производства	9,9							
КС			3,3			21,0		24,3
ДХ			5,0			7,0		12,0
СГУ	1,1		0,7					1,8
Сбережения и инвестиции			0,9					0,9
Итого	21,0		9,9			35,0		39,0

*) приведенные в таблице показатели отражают приросты доходов в основных секторах экономики в результате реализации мероприятий программы

Источник: составлено авторами

Третий из рассмотренных в НИР сценариев представляет модифицированную версию рассмотренного сценария - распределения суммы финансирования ГСП СК в целевых регионах РФ в соответствии со структурой, характерной для комплексных активизирующих программ социальной помощи малоимущему населению, при дополнительном факторе - технологическом развитии формируемой производственной базы экономики целевых регионов. Данный сценарий - наиболее сложный для измерений влияния мероприятий ГСП СК на динамику доходов бенефициаров программы. В отличие от других рассмотренных сценариев в нем учитываются комплексные эффекты, характерные для примеров наиболее эффективных программ, реализованных в международной практике.

Приведенная ниже схема отражает последовательность учетных операций и результаты перераспределения ресурсов в формате МСС для сценария финансирования ГСП СК в объемах, соответствующих планируемому выделению ресурсов на реализацию программы, при структуре их распределения по основным мероприятиям программы и целевом использовании трансфертов от СГУ коммерческому сектору для развития современной высокотехнологичной производственной базы. В МСС ГСП при расчетах последний компонент учитывался в виде корректировки показателя валовой добавленной стоимости на величину роста уровня производительности труда относительно фиксируемого в целевых регионах значения.

В НИР при корректировках данного показателя использовалось значение, соответствующее значению медианного показателя в распределении экономически развитых стран по уровню производительности труда (корректировочный коэффициент – 1,5) (рисунки 4).

	Экономическая деятельность	Товары	Факторы производства	КС	ДХ	СГУ	Сбережения и инвестиции	Итого
Экономическая деятельность	■							
Товары	■				■	■		
Факторы производства	■							
КС			■			■		
ДХ			■			■		
СГУ	■		■					
Сбережения и инвестиции			■					
Итого								

Рисунок 4. Схема учетных операций в МСС ГСП СК для третьего сценария финансирования программы

Источник: составлено авторами

Соответствующие числовые значения для фиксируемых в МСС ГСП СК учетных операций и результаты распределения выделяемых ресурсов для основных секторов – бенефициаров при реализации данного сценария в виде приростов их доходов отражены ниже (таблица 8).

Таблица 8

Расчетные показатели результатов реализации модифицированного сценария финансирования ГСП СК

	Экономическая деятельность	Товары	Факторы производства	КС	ДХ	СГУ	Сбережения и инвестиции	Итого
Экономическая деятельность		14,0						
Товары	25,1				7,0	7,0		
Факторы производства	24,8							
КС			8,3			21,0		29,3
ДХ			12,5			7,0		19,5
СГУ	2,7		1,8					4,5
Сбережения и инвестиции			2,3					2,3
Итого								55,6

*) приведенные в таблице показатели отражают приросты доходов в основных секторах экономики в результате реализации мероприятий программы

Источник: составлено авторами

Специфическими в системе рассматриваемых в НИР сценариев являются сценарии, в соответствии с которыми:

— Предполагается за счет более масштабного единовременного финансирования ГСП СК обеспечить достижение целевого показателя уровня доходов домашних хозяйств до величины установленной границы бедности при сохранении существующей схемы финансирования программы, ограниченной трансфертами сектору домашних хозяйств;

— Предполагается реализация потенциала программы в условиях достижения сбалансированности экономики целевых регионов по спросу на трудовые ресурсы при сформированной высокотехнологичной производственной базе.

Оба сценария - условные, целью разработки которых является демонстрация аналитических возможностей ММС даже в ее агрегированных форматах.

На основе предложенной МСС также могут быть формализованы другие схемы оборота ресурсов в экономике целевых регионов и измерены эффекты от реализации других возможных сценариев, которые в частности, могут отражать иную структуру распределения ресурсов в разрезе мероприятий ГСП СК, учитывать другие масштабы финансирования и объемы выделяемых ресурсов, изменения структуры производственных показателей и др.

Раздел 8. Сравнительный анализ сценарных вариантов реализации ГСП СК

Разработанные форматы МСС для различных сценариев реализации ГСП СК позволяют оценивать комплексные эффекты от реализации программы.

В соответствии с первым сценарием - использования существующих форм финансирования ГСП СК в объемах, соответствующих планируемому выделению ресурсов на реализацию программы - результатом распределения компонентов дополнительной валовой добавленной стоимости между секторами - бенефициарами программы является рост их доходов. Для основного бенефициара ГСП СК - сектора домашних хозяйств – механизмы реализации данного сценария обеспечивают рост компонента оплаты труда на 10 млрд. руб., что приводит к росту суммарных доходов данного сектора до уровня 45 млрд. руб.

При втором сценарии распределение данной суммы финансирования ГСП СК в целевых регионах РФ осуществляется в соответствии со структурой, характерной для активизирующих программ социальной помощи малоимущему населению. Для данного сценария кроме дополнительных доходов сектора домашних хозяйств на основе МСС могут быть учтены и эффекты, получаемые в других секторах, в результате финансирования направлений, связанных с развитием производства как источника формирования дополнительных доходов в секторах экономики и развитием социальной инфраструктуры в целевых регионах как источника дополнительного конечного потребления в секторе домашних хозяйств.

Для основного бенефициара ГСП СК - сектора домашних хозяйств - реализация данного сценария обеспечивает получение комбинированных эффектов в виде роста компонента оплаты труда на 5 млрд. руб. и дополнительных трансфертов от СГУ в размере 7 млрд. руб. Кроме того, при выделении части ресурсов на развитие социальной инфраструктуры в целевых регионах в объеме 7 млрд. руб. и условии получения эффектов от ее развития в виде нерыночных товаров и услуг, влияющих на уровень конечного потребления домашних хозяйств, суммарный эффект для данного сектора при данном сценарии оценивается на уровне 19 млрд. руб.

При данном сценарии также формируются эффекты в виде дополнительных доходов, связанных с финансированием в рамках ГСП СК развития производственной инфраструктуры в целевых субъектах РФ - коммерческого сектора в объеме

3,3 млрд. руб. в результате осуществления производственной деятельности и СГУ - в объеме 1,1 млрд. руб. в результате роста налоговых поступлений от коммерческого сектора.

Ключевой фактор, влияющий на доходы бенефициаров программы при реализации третьего сценария реализации ГСП СК - модифицированной версии предыдущего сценария - технологическое развитие производственной базы экономики целевых регионов, результатом которого является рост производительности труда. В отличие от предыдущего сценария, развитие производственной инфраструктуры экономики целевых регионов как результат трансфертов коммерческому сектору от СГУ в рамках осуществления соответствующего мероприятия ГСП СК кроме расширения производственной базы обеспечивает повышение ее технологического уровня.

При данном сценарии эффекты для секторов экономики - бенефициаров программы - формируются в результате расширения ее ресурсной базы в виде роста объемов валового регионального продукта экономики целевых субъектов РФ и соответствующего ему роста абсолютных значений структурных компонентов данного показателя.

Эффектом для сектора домашних хозяйств при данном сценарии является рост денежных доходов на величину, определяемую ростом уровня оплаты труда занятых в коммерческом секторе (12,5 млрд. руб.) и дополнительными трансфертами от сектора государственного управления как части налоговых поступлений от коммерческого сектора, которые при данном сценарии могут быть дополнительно переданы сектору домашних хозяйств. При данном сценарии суммарные эффекты ГСП СК для домашних хозяйств в виде доходов оцениваются на уровне 19,5 млрд. руб.

Для коммерческого сектора рост доходов в этом случае будет определяться значением получаемых факторных доходов, не связанных с оплатой труда наемных работников, и трансфертами от сектора государственного управления, который в сумме, по оценкам, составит 29,3 млрд. руб.

Для СГУ рост доходов будет определяться значением получаемых налогов от коммерческого сектора в результате роста производства, стимулированного ростом спроса на товары и услуги со стороны домашних хозяйств - непосредственных получателей трансфертов от СГУ (2,7 млрд. руб.) - и трансфертов от СГУ, направлен-

ных на расширение производственной инфраструктуры экономики целевых регионов (1,8 млрд. руб.). В совокупности дополнительные доходы СГУ при данном сценарии составят 4,5 млрд. руб.

Особый рассматриваемый в НИР сценарий финансирования ГСП СК предполагает единовременное финансирование программы для обеспечения достижения целевого показателя уровня доходов домашних хозяйств в целевых субъектах РФ до величины установленной границы бедности. При финансировании программы, ограниченном трансфертами сектору домашних хозяйств для компенсации дефицита денежных доходов малоимущих групп населения в выделенных субъектах РФ, механизмы распределения выделенных ресурсов в целом аналогичны механизмам и условиям реализации первого сценария. Их основное различие - в масштабах финансирования программы. При данном сценарии механизмы роста доходов секторов-бенефициаров в МСС ГСП СК определяются только ростом доходов сектора домашних хозяйств в виде трансфертов от СГУ с соответствующим увеличением спроса на товары и услуги со стороны малоимущих домашних хозяйств и последующим ростом производства, обеспечивающего удовлетворения этого спроса.

При данном сценарии дополнительные доходы сектора домашних хозяйств за счет фактора расширения масштабов производства и включения в трудовую деятельность при существующей структуре производственной базы производстве, по оценкам, составят 76 млрд. руб. Дополнительные доходы коммерческого сектора в этом случае оцениваются на уровне 49,5 млрд. руб., доходы СГУ – на уровне 13,9 млрд. руб.

Особенность данного сценария - краткосрочный характер получаемых эффектов, которые без стабилизации спроса на товары и услуги со стороны малоимущих домашних хозяйств ограничены текущим периодом, а динамика развития экономики целевых регионов в этом случае без дополнительного финансирования программы будет характеризоваться понижательной тенденцией.

В последнем из рассмотренных в данном разделе НИР сценарии учтены механизмы реализации условного потенциала программы для выделенной группы субъектов РФ. При данном сценарии, предполагающем сбалансированность экономики целевых регионов по спросу на трудовые ресурсы при сформированной высокотехнологичной производственной базе и предложению, обеспечиваемому за счет включения части населения, участвующего в программе, в трудовую деятельность.

Данный сценарий в НИР рассматривается как стратегический, обеспечивающий в долгосрочной перспективе наибольшие эффекты для экономики и наиболее динамичный рост доходов в секторах-бенефициарах программы. В соответствии расчетными оценками в этом случае, в частности, уровень доходов сектора домашних хозяйств после его реализации составит около 1,4 трлн. руб., уровень доходов коммерческого сектора – 0,9 трлн. руб., СГУ – 0,48 трлн. руб.

Во всех рассмотренных сценариях, кроме последнего, в составе позиций МСС ГСП СК не учитываются сбережения, формируемые в секторах – бенефициарах программы, что, в первую очередь, объясняется отсутствием соответствующих статистических данных, необходимых для построения региональных матриц. Такой подход в целом не противоречит механизмам использования доходов бенефициарами программы. В частности, сектором домашних хозяйств, сбережения могут быть сформированы в результате получения доходов, превышающих доходы, необходимые для удовлетворения конечного спроса - приоритетного для малоимущих домашних хозяйств в условиях дефицита денежных доходов.

Заключение

1. Практические результаты использования МСС при измерениях экономической эффективности реализации ГСП СК в целевых субъектах РФ в исследовании представлены в виде оценок, разработанных для различных сценариев реализации программы. Такой подход позволяет оценивать и сопоставлять комплексные эффекты программы для рассматриваемых в НИР сценариев.

Как показали результаты проведенных расчетов, наиболее перспективными являются два сценария реализации программы ГСП СК:

- Долгосрочный при поэтапном технологическом развитии производственной базы экономики целевых регионов;
- Долгосрочный в версии учета общего потенциала программы при сформированной в целевых регионах высокотехнологичной производственной базе и дополнительном предложении на региональном рынке труда.

При реализации механизмов первого сценария обеспечивается рост ВРП экономики целевых регионов в годовом исчислении на 24,8 млрд. руб. при стабильном финансировании мероприятий программы на уровне, предусмотренном в краткосрочной перспективе.

При реализации механизмов второго сценария - поэтапного роста значений компонентов валового регионального продукта - на его заключительном этапе теоретически может быть зафиксирован рост ВРП в группе целевых субъектов РФ только в результате роста доходов в коммерческом секторе по факторам производства - на 2,7 трлн. руб.

По оценкам, на заключительном этапе данный компонент обеспечит рост ВДС экономики целевых субъектов на 20% по сравнению со значением базисного показателя. В целом для российской экономики реализация данного сценария, по оценкам, обеспечит прирост базисного значения ВДС в целевых субъектах РФ на 2,8%.

2. В перспективе развитие программы ГСП СК может осуществляться по различным сценариям, соответствующим различным моделям ее функционирования. Особенности этих сценариев демонстрируют, например, прогнозы динамики соответствующих стратегических показателей для периода с 2021 г. – условного года

начала их реализации - до 2030 г. – года, определяемого стратегией достижения целевых показателей снижения уровня бедности населения в РФ.

При инерционном сценарии, не предполагающем изменений механизмов ГСП СК, суммарные доходы населения от участия в программе на всем интервале горизонта прогноза будут ниже прогнозируемого уровня минимальных доходов. Механический рост числа заключенных контрактов и числа участвующих в программе домашних хозяйств до целевых значений при таком сценарии не сопровождается изменениями структуры мероприятий ГСП СК и другими мерами, направленными на повышение их эффективности.

Сценарий перехода к структуре программ активизирующего типа предполагает в рамках 10 - летнего горизонта прогноза поэтапное изменение структуры мероприятий ГСП СК, результатом которых является фактическое включение малоимущих домашних хозяйств в трудовую деятельность в качестве наемных работников, индивидуальных предпринимателей и занятых в коммерческих личных подсобных хозяйствах.

При данном сценарии переход к режиму самообеспечения малоимущих домашних хозяйств, участвующих в программе ГСП СК, может быть осуществлен к концу 2025 г. К этому периоду суммарные доходы от участия в активизирующих мероприятиях программы, по оценкам, превысят уровень минимально необходимых доходов для населения, участвующего в программе на 36,2 млрд. руб. Этим периодом будет ограничена и необходимость оказания пассивной социальной помощи малоимущим для компенсации дефицита их доходов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Препринт подготовлен на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2023 год.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Finn D. The Design and Effectiveness of Active Labor Market Programs in OECD Countries: A Review of Recent Evidence for Latin America and the Caribbean//IDB – 2012.
2. Stahmer C. Social Accounting Matrices and Extended Input-Output Tables. Measuring Sustainable Development. Integrated Economic, Environmental and Social Frameworks//OECD, Paris – 2004.
3. Siddiqi Y., Salem M. A Social Accounting Matrix for Canada//Statistic Canada. Economic Analysis Division – 2012.
4. Mainar-Causape A.J., Ferrari E., McDonald S. Social Accounting Matrices: Basic aspects and main steps for estimation//JRC EC – 2018.
5. Структура денежных доходов населения по основным источникам формирования в целом по России и по субъектам Российской Федерации. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13723>.
6. Report on Sustainable Financing for Poverty Alleviation in China//UNDP – 2016.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ